

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 57 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	

YASHIL IQTISODIYOTDA CHEKLANGAN RESURSLARNING CHEKSIZ IMKONIYATLARI

Saidov Muhammadali Hakimovich

Toshkent davlat agrar universiteti
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
ORCID: 0000-0003-1996-2878

Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqola suv resurslarini tejash, saqlash va oqilona foydalanish masalalariga bag'ishlangan. Suv – dunyoning eng muhim tabiiy boyliklaridan biri bo'lib, uning cheklanganligi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, rivojlangan mamlakatlar suv iste'molini optimallashtirish va ichimlik suvi manbalarini tejashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Suv taqsimoti uning narxi, jarimalar va imkoniyat yo'qotishlari orqali belgilanadi. Adolatli taqsimlash esa jamiyat farovonligi va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi. Suv resurslarini boshqarish inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va kelajak avlodlar uchun ularni saqlab qolish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, yashil makon, yashil energiya, Suv resurslari, ekologiya, irrigatsiya tizimlari, yashil texnologiya, ekologik xavfsizlik, elektroenergetika.

Abstract: The article is dedicated to the issues of water resource conservation, preservation, and rational use. Water is one of the most important natural resources in the world, and its limitations can lead to economic, social, and political problems. Therefore, developed countries are implementing measures to optimize water consumption and conserve drinking water sources. Water distribution is determined by its price, penalties, and opportunity losses. Fair distribution is a crucial factor in ensuring social well-being and environmental sustainability. Water resource management emphasizes the need to reduce human impact on the environment and preserve resources for future generations.

Key words: Green economy, green space, green energy, Water resources, ecology, irrigation systems, green technology, environmental safety, electric power.

Аннотация: Статья посвящена вопросам экономии, сохранения и рационального использования водных ресурсов. Вода – один из важнейших природных ресурсов мира, и её ограниченность может привести к экономическим, социальным и политическим проблемам. В связи с этим развитые страны принимают меры по оптимизации водопотребления и сохранению источников питьевой воды. Распределение воды определяется её стоимостью, штрафами и потерями возможностей. Справедливое распределение играет ключевую роль в обеспечении благополучия общества и экологической устойчивости. Управление водными ресурсами подчёркивает необходимость сокращения воздействия человеческой деятельности на окружающую среду и сохранения ресурсов для будущих поколений.

Ключевые слова: Зеленая экономика, зеленое пространство, зеленая энергетика, Водные ресурсы, экология, ирригационные системы, зеленые технологии, экологическая безопасность, электроэнергетика.

KIRISH

Suv jamiyatdagi qishloq xo'jaligi, sanoat va iqtisodiy faoliyatni ta'minlash uchun muhim talabdir. Shuning uchun suv resurslarini to'g'ri boshqarish oziq-ovqat ishlab chiqarishni ta'minlash, qashshoqlikni kamaytirish va suv bilan bog'liq kasalliklarni bartaraf etish vositasidir. Biroq, chuchuk suv bilan ta'minlash, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda asosiy global muammolardan biridir.

Ta'minot nuqtai nazaridan, suv muammosi iqlim o'zgarishining oqibati hisoblanadi, bu esa dunyoning ayrim mintaqalarida suv tanqisligiga olib keldi. Haroratning isishi muzliklarning siyraklashishini anglatadi, bu esa global isishni yanada kuchaytiradi va natijada suv tanqisligini keltirib chiqaradi. Sanoatning ifloslanishi, shaharlardagi nazoratsiz maishiy chiqindilar, qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida ifloslanish, yer resurslaridan noto'g'ri foydalanish yoki gidroinfratuzilmadagi turli o'zgarishlar suv resurslaridan nobarqaror foydalanishga olib kelishi mumkin.

Biz, insonlar, atrof-muhit o'zgarishining asosiy harakatlantiruvchisiga aylandik. Suv sektoridagi talab va taklif nomutanosibligi hozirgi va kelajak avlodlarni yetarli darajada sifatli suv bilan ta'minlash uchun suvni boshqarishning yanada innovatsion usullarini talab qiladi. Dunyo aholisining tez o'sishi, qishloq xo'jaligi va sanoatning suvga bo'lgan talabining ortishi, shuningdek, atrof-muhitga e'tibor bermaslik, suv resurslarining ifloslanishi va kamayishiga hamda ob-havo sharoitlarining progressiv o'zgarishiga sabab bo'ldi.

Suv juda muhim, ammo cheklangan resurs bo'lib, ifloslanish, haddan tashqari foydalanish, suvning yashash joylaridagi jismoniy o'zgarishlar va iqlim o'zgarishi tufayli tobora ko'proq xavf ostida. Biz nafaqat hayotimiz, balki iqtisodiy farovonligimiz uchun ham suvga bog'liqmiz. Suv biz ishlab chiqaradigan hamma narsani yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Xususan, mamlakatimizda ham cheklangan suv resurslaridan samarali foydalanish yo'lida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son'li Farmonida 64-maqсад irrigatsiya tizimi va suv tejovchi texnologiyalarni rivojlantirish, sohaga xususiy sektor va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish vazifalarini o'z ichiga oladi. Suv resurslari qayta tiklanadigan bo'lsa-da, uning faqat cheklangan miqdori mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Mamlakat aholisini toza suv bilan ta'minlash masalasi nafaqat milliy, balki global miqyosdagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish, ayniqsa, ichimlik va oqava suvlarni sanoat yo'li bilan tozalash masalasida biologik asoslarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Mahalliy olimlardan biri, professor Salohiddinovning ta'kidlashicha: "Suv resurslarini to'g'ri boshqarish va ularni qayta ishlash jarayonlarini ekologik jihatdan barqaror qilish mamlakat iqtisodiy va ekologik xavfsizligi uchun asosiy omillardan biridir" [5].

Xorijiy olimlar orasida, professor Peter Gleick (AQSh) suv ekologiyasi bo'yicha quyidagicha fikr bildiradi: "Ichimlik suvi bilan ta'minlash va suvning tozaligini saqlash – inson salomatligi va barqaror ekologik tizimlarni yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Suv resurslarini oqilona boshqarish orqali ko'plab ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilish mumkin" [6].

Shuningdek, YUNESKO hisobotida ta'kidlanadi: "Iqlim o'zgarishi va ekologik xavflar suv resurslari sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda, shu bois suv ekotizimlarini himoya qilish va ularni barqaror rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi" [7].

Ko'pchiligimiz xavfsiz suv ta'minotini odatdagidek qabul qilamiz yoki hech bo'lmaganda bizda shunday taassurot paydo bo'ladi. Biroq, aslida, butun dunyo bo'ylab 2,2 milliard odam yoki dunyo aholisining uchdan bir qismidan ko'prog'i muntazam ravishda suvdan foydalana olmaydi. 785 million kishi esa hatto oddiy ichimlik suvi bilan ham ta'minlanmagan. Biz anchadan beri qo'rqqan suv inqirozi hozir ro'y bermoqda.

Buni Yevropada ham his qilmoqdamiz. So'nggi yillardagi qurg'oqchilik nafaqat ko'plab fermerlarni tashvishga solmoqda, balki suv resurslari taqchilligi tobora jiddiy muammoga aylanib bermoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasi orqali toza suv va gigiyena standartlarining naqadar muhimligini chuqur angladik.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bokuda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) tadbirlarida ishtirok etishi va nutq so'zlashi, unda muhim tashabbuslarni ilgari surishi bilan mamlakatimizning ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, suvdan oqilona foydalanish masalalariga befarq emasligini yana bir bor namoyon etdi. COP29 doirasida delegatsiyamiz tomonidan yerlarning tanazzulga uchrashi, ekologik ta'limni rivojlantirish hamda iqlim kun tartibini ilgari surishda yoshlarning o'rniga bag'ishlangan yuqori darajadagi tadbirlarda ishtirok etildi. Qurg'oqchilik va cho'llashishga qarshi kurashish ham muhokamalardagi ustuvor mavzular darajasiga

1 <https://lex.uz/docs/-6600413>

chiqdi. Joriy yilning 7-noyabr kuni qishloq xo'jaligida suv va energiya resurslaridan unumli foydalanish masalalari yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda davlatimiz rahbari ushbu mavzularga alohida to'xtalib o'tgandi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 27-yanvar kuni "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yili davlat dasturi loyihasi" yuzasidan yig'ilish o'tkazdi va quyidagilarni keltirib o'tdi.

Bugun dunyoda iqlim o'zgarishlarining salbiy oqibatlari yaqqol sezilmoqda. Buni oldindan ko'ra bilib, mamlakatimizda ekologik toza iqtisodiyotga o'tilmoqda.

Oxirgi uch yilda joylarda 3,5 gigavatt quvvatga ega 16 ta yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi, 35 ta kichik GES qurildi. Sanoatda "yashil energiya" sertifikat tizimi joriy qilindi. Quyosh panellari o'rnatgan xonadonlar soni 60 mingdan oshdi. "Yashil makon" dasturi doirasida daraxtlar ekilib, bog'lar barpo etilmoqda. Suvdan tejab-tergab foydalanilmoqda. 2025-yil mamlakatimizda "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot" yili deb e'lon qilindi. Bu borada davlat dasturi loyihasi ishlab chiqilib, bir oy davomida jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi. U bilan 11 million fuqaro tanishib, 100 dan ziyod takliflar tanlab olindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarmoqlari va boshqa vakolatxonalar hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Davlat dasturidagi eng katta yo'nalishlardan biri energetikadir.

So'nggi yillardagi jadallik tufayli mamlakatimizning jami quvvatlarida "yashil" energiya ulushi 16 foizga yetdi. Bu yil uni 26 foizga chiqarish rejalashtirilgan. Buning uchun yana 3,5 gigavatt quvvatga ega 16 ta yirik quyosh va shamol stansiyasi, 160 megavattli 5 ta yirik GES va 1,8 gigavattli energiya saqlash quvvatlari ishga tushiriladi. Davlatimiz rahbari bunga qo'shimcha ravishda yana 1 gigavatt quvvatli loyihalarni shakllantirish bo'yicha ko'rsatma berdi. Shuningdek, davlat korxonalari, sanoat va xizmat ko'rsatish majmualari hamda xonadonlarda quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish davom ettiriladi. Bunga 2 trillion so'm kredit ajratiladi.

Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi 19-maktab tajribasi asosida bog'cha, maktab va shifoxonalarda issiqlik nasosini joriy qilish ommalashtiriladi. "Yashil iqtisodiyot" bu nafaqat toza energetikani rivojlantirish, balki tarmoqlarda energiya samaradorligini oshirish hamdir. Bu yil kamida 6 foiz iqtisodiy o'sish sur'atini saqlab qolib, yalpi ichki mahsulotni 125 milliard dollardan oshirish maqsad qilingan. Bunga erishishda omilkorlik va tejamkorlik juda muhim. Shu bois Bosh vazir o'rinbosari – iqtisodiyot va moliya vaziriga energiya samaradorligi hisobiga xarajatlarni 15-20 foizgacha qisqartirish va qo'shilgan qiymatni ko'paytirish bo'yicha dastur ishlab chiqish topshirildi. Davlatimiz rahbari resurs tejamkor iqtisodiyot modeliga o'tish vaqti kelganini ta'kidladi. Misol uchun, elektrotexnika, avtomobilsozlik, farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida 1 tonna energiya sarfiga to'g'ri keladigan qo'shilgan qiymat kimyo, qurilish materiallari, to'qimachilik tarmoqlaridagidan 15-20 barobar yuqori. Yuqoridagi sohalarda ham resurslarni tejash, kam energiya sarflab, ko'p qo'shilgan qiymat olayotgan tarmoqlarni rivojlantirish vazifasi qo'yildi. Energiya iste'moli yuqori bo'lgan 400 ta yirik sanoat korxonasi energiya auditidan o'tkazilib, tejamkor texnologiyalar joriy qilinishi belgilandi. Yaqin kelajakda rivojlangan davlatlar faqat "yashil texnologiya" asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni oladi. Shu bois hozirdan bunga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yil ishlab chiqarish va infratuzilma loyihalarining 15 foizi, 2027-yildan 30 foizi, 2030-yildan 55 foizi "yashil" bo'ladi. Kam uglerodli loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Jahon banki va boshqa tashkilotlardan 300 million dollar resurs jalb qilinadi. Energetika majmualarini barpo etishda 4 milliard dollarlik uskuna va butlovchi qismlar mahalliy korxonalarda ishlab chiqariladi. Bu orqali yirik loyihalarda "yashil komponent" ulushi 25 foizdan 31 foizga yetadi. "Yashil makon" dasturi doirasida har yili 200 million tup daraxt ekilmoqda.

O'tgan 3 yilda 698 ta bog' va 316 ta jamoat parki tashkil etildi. Orol dengizining qurigan tubida qariyb 2 million gektarli butazor barpo etildi. Buni davom ettirgan holda, bu yil ko'chatchilikka ixtisoslashgan 18 ta o'rmon xo'jaligi tashkil qilinadi. Ularda "ilm-loyiha-amaliyot" tamoyili asosida genetik seleksiya ishlari kuchaytirilib, urug'chilik laboratoriyalari, intensiv tajriba uchastkalari va "onalik" plantasiyalari yo'lga qo'yiladi. Ushbu xo'jaliklarda joriy yilda 123 million tup ko'chat tayyorlanadi. "Yashil olam" platformasi ishga tushirilib, ularni onlayn sotib olish imkoniyati yo'lga qo'yiladi. Hududida daraxt ekan, ishlab chiqarishda ekologik toza uskuna va materiallardan foydalangan tadbirkorlarga "yashil tadbirkor" maqomi beriladi. Bu maqom tadbirkorlar reytingida ham inobatga olinadi. Ularga tashqi bozorlarga chiqish uchun "yashil sertifikat" olish va bozor topishda har tomonlama yordam ko'rsatiladi. Yig'ilishda mutasaddilar davlat dasturi loyihasida nazarda tutilgan vazifalar va ularni amalga oshirish rejalari yuzasidan axborot berdi.²

Mavjud muammolar va ehtimoliy yechimlar haqida so'z yuritar ekan, Prezidentimiz suv xo'jaligida kelgusi 2025-yilni "Nasoslar samaradorligini oshirish yili" deb e'lon qildiki, bu global iqlim o'zgarishi keskinlashgan, suv bilan bog'liq transchegaraviy masalalar ko'paygan va allaqachon suv manbalari bilan bog'liq muammolar aholiga noqulayliklar keltirib chiqarayotgan bir paytda O'zbekiston suv resurslaridan oqilona foydalanish haqida bosh qotirayotganining yorqin ifodasi bo'ldi.

Ko'pchilikka ma'lumki, Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p bo'lgan O'zbekiston va qo'shni davlatlar suv muammosi yildan yilga kuchayib borayotgan mintaqalar qatoridan o'rin olgan. Ayniqsa, O'zbekiston

2 <https://yuz.uz/news/davlat-dasturi-loyihasi-muhokama-qilindi>

2030-yilgacha jiddiy suv taqchilligi bilan yuzlashuvchi 33 davlatdan biriga aylanishi ehtimoli borligi borasida bong urilmoqda. Jahon bankining prognoziga ko'ra, yana 25 yildan so'ng O'zbekiston ehtiyojini qondirayotgan asosiy daryolar suvi 20 foizga kamayadi. Shu vaqtga borib, O'zbekiston qishloq xo'jaligida suvga bo'lgan ehtiyoj aholi sonining o'sishi hisobiga 25 foizga oshishi kutilmoqda. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bunday pessimistik bashoratlar shundoq ham suv muammosidan aziyat chekayotgan O'zbekiston qishloqlari aholisi ahvolini yanada qiyinlashtirishi va mamlakat iqtisodiy o'sishiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Jiddiy suv taqchilligi muammosi sabablari faqat bizgagina bog'liq emas. Foydalaniladigan suv manbalarining beshdan to'rt qismi mamlakatimizdan tashqarida, ya'ni qo'shni davlatlar hududida shakllanadi. Ulardagi abadiy muzliklar esa shiddat bilan erib bormoqda. Ozarbayjon poytaxti Bokuda BMTning iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan COP29 kabi nufuzli xalqaro konferensiyada chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev iqlim o'zgarishi bugungi kunning asosiy tahdidlaridan biriga aylanib qolgani hamda bu tahdid geosiyosiy tanglikning kuchayishiga bevosita ta'sir qilayotganini bejizga tilga olmadi.

Hududning asosiy suv manbalari bo'lgan Amudaryo va Sirdaryodan o'n yilliklar davomida noto'g'ri foydalanish bugungi kunda o'z salbiy oqibatlarini ko'rsatmoqda. Agar tegishli choralar ko'rilmasa, bu holat mamlakatimiz va butun mintaqaning qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyotiga jiddiy inqiroz keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, eskirgan irrigatsiya tizimlarini ta'mirlash uchun millionlab dollar investitsiyalar talab qilinayotgan bir paytda, mintaqaviy suv tanqisligi bilan bog'liq xavotirlar yanada ortib bormoqda.

O'zbekistondagi asosiy irrigatsiya tizimlari 1960-1980-yillarda, Sovet davrida barpo etilgan. Oradan o'nlab yillar o'tganiga qaramay, ularning aksariyati yetarlicha ta'mirlanmagan yoki umuman e'tiborsiz qoldirilgan. Bugungi kunda irrigatsiya inshootlarining katta qismi eskirgan va samarali ishlamaydi. Masalan, jami 170 000 kilometrdan ortiq kanallarning 40-50 foizi qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun yaroqsiz hisoblanadi. Ba'zi suv yo'llari noto'g'ri yo'nalishda joylashgan bo'lsa, boshqalarida ekin maydonlariga uzatilayotgan suv miqdorini nazorat qilish uchun zarur jihozlar yetishmaydi. Eng achinarlisi, mavjud kanallarning atigi 30 foizi beton bilan qoplangan, bu esa katta miqdorda suvning yo'qotilishiga sabab bo'lmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi eskirgan irrigatsiya tizimlari tufayli har yili 13 milliard kub metr suv yo'qotiladi. Bu miqdor beshta viloyat — Andijon, Navoiy, Sirdaryo, Samarqand va Namanganning bir yillik suv iste'moliga teng. Shu sababli, davlat rahbari kelgusi yilda irrigatsiya tizimlarini betonlash ishlariga 800 milliard so'm ajratilishini e'lon qildi. Ushbu chora-tadbirlar suv resurslaridan samarali foydalanishni oshirish, yo'qotishlarni kamaytirish va qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammo bu bilan yechilib qolmaydi. Suvdan foydalanish va uni isrof qilmaslik bo'yicha maqsadli o'quvlar o'tkazish, aholi, ayniqsa, yoshlarning suvdan foydalanish borasidagi madaniyatini oshirish ham muhim. Fermerlarga suvdan qanday foydalanish bo'yicha zarur ko'nikmalarni o'rgatish talab etiladi. Aks holda, haddan ortiq suv isrofi yaqin o'n yillikda ham dolzarb muammo bo'lib qolaveradi.

Yerlarni sug'orishda tomchilatib sug'orish kabi zamonaviy usullardan yanada keng foydalanish zarur. Hozirgi kunda qo'llanilayotgan an'anaviy sug'orish usullari 3-4 baravar ko'proq suv sarflaydi, bu esa tuproq unumdorligiga va hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Haddan tashqari sug'orish natijasida hosilning keskin kamayishi bilan birga tuproqning degradatsiyasi ham yuzaga kelmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, ortiqcha suv bilan sug'orish qishloq xo'jaligi maydonlarining 50 foiziga salbiy ta'sir ko'rsatadi, natijada 50 ming gektardan ortiq yer maydoni sho'rlanishga uchragan.

Ba'zi hududlarda tuproq sho'rlanishi hosildorlikka allaqachon jiddiy zarar yetkazmoqda. Masalan, Surxondaryo viloyatining ayrim hududlarida tarvuz va makkajo'xori kabi ekinlar sho'rlanish tufayli avvalgidek yuqori hosil bermayapti. Suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish mamlakatimizda paxta hosildorligining 15-20 foizga pasayishiga sabab bo'lgan, bug'doy hosili esa so'nggi o'n yil ichida suv tanqisligi va tuproq unumdorligining yomonlashuvi tufayli 15 foizga kamaygan.

Bu muammo ayniqsa paxta va bug'doy yetishtirishda dolzarb, chunki ushbu ekinlar O'zbekiston qishloq xo'jaligida ishlatiladigan suvning qariyb 40 foizini talab qiladi. Hosildorlikning pasayishi va aholi sonining yuqori sur'atda o'sishi natijasida O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlarining 20 foizini import qilishga majbur bo'lmoqda. Biroq, qishloq xo'jaligida suvni tejoychi texnologiyalar atigi 2 foiz holatda qo'llanilmoqda, va bu boradagi o'zgarishlar juda sust kechayotgani kelajakda yangi muammolarga sabab bo'lishi mumkin.

Demak, biz bu sohada zamonaviy usullarga tezroq o'tishimiz lozim va shart.

Sirdaryo va Amudaryo O'zbekistonning suv ta'minotining qariyb 90 foizini tashkil qiladi. Biroq, bu daryolarning bosh o'zanlari mamlakatimiz hududida joylashmagan: Sirdaryo Qirg'iziston tog'laridan boshlansa, Amudaryo Tojikiston hududidan oqib keladi. Shu sababli, aholisi eng zich mintaqaga bo'lgan O'zbekiston yillar davomida suv resurslariga bog'liq muammolar bilan yuzlashib kelmoqda. So'nggi yillarda qurg'oqchilikning kuchayishi va yog'ingarchilikning kamayishi natijasida mamlakatga kirib keluvchi suv hajmi 40 foizga qisqargan.

Shunga qaramay, O'zbekiston mintaqaviy suv masalalarida eng faol ishtirokchilardan biri bo'lib qolmoqda. Suv resurslarini boshqarish va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash borasidagi tashabbuslar O'zbekiston Prezidentiga tegishli. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining muntazam uchrashuvlari yo'lga

qo'yilgan bo'lib, bu jarayon suvdan oqilona foydalanish va boshqa muhim masalalar bo'yicha kelishuvlarga erishishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga va suv resurslaridan samarali foydalanishga umid uyg'otmoqda.

O'zbekiston suv inqirozi bilan bog'liq eng og'ir oqibatlardan birini Orol dengizining qurishi orqali boshdan kechirdi. 1960-yillarda boshlangan cho'llanish natijasida Orolning 90 foizdan ortig'i qurib kimsasiz sahroga aylangan. 2000-yilga kelib dengizning janubiy qismi to'liq yo'qolgan, shimoliy qismining ma'lum qismi esa faqat Qozog'iston hududida saqlanib qolgan. 2021-yilda olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlariga ko'ra, Orol dengizi katta tuz sahrosiga aylanib bo'lgan.

Orol muammosi faqat suvning tugashi bilan cheklanmaydi. Shamol orqali tarqalayotgan tuz mintaqada turli kasalliklarning ortishiga, atrofdagi hududlarda esa cho'llanish jarayonining jadallashishiga olib kelmoqda. Har yili 2 000–3 000 gektar maydon Orol cho'lining ta'siri ostida degradatsiyaga uchramoqda. Qoraqalpog'iston va Xorazmda hosildorlik allaqachon 30 foizga kamaygan.

Shu bois, davlat rahbari tashabbusi bilan Orol dengizining qurigan tubida o'rmonlashtirish loyihalari amalga oshirildi. Ushbu ekotizimni tiklash ishlari natijasida hududga hayot qaytmoqda. Mo'ynoqning bir vaqtlar keng paxtazor va ekin maydonlari egallagan hududlarida bugun cheksiz to'qayzorlar paydo bo'ldi, bu esa xalqaro ekologlar va mutaxassislarni hayratga soldi. Mazkur yirik ekologik tashabbuslar mintaqaning barqaror rivojlanishiga xizmat qilib, O'zbekistonning atrof-muhitni tiklash borasidagi global ahamiyatga ega sa'y-harakatlarini namoyon etmoqda.

Suv yetishmovchiligi sababli voz kechilgan ekin maydonlarini tabiat yana o'z domiga qaytarib olayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Daryo suvi kanallar orqali Orol tubidagi ovul va tumanlarga yetib borishi uchun hukumat ko'rgan chora-tadbirlar o'z samarasini berdi. Bir necha yildan beri suvsiz qolayotgan ovul va tumanlarga bu yil suv yetib bordi. U yerdagi aholi yana bog'dorchilik, dehqonchilik va chorvachilik bilan kengroq shug'ullana boshladi.

Amudaryo va Sirdaryodan suv ichadigan Markaziy Osiyo davlatlari suvni qanday taqsimlash, qishda yirik suv omborlarida ushlab turib, yozda taqsimlash borasida kelishib ishlashi zarur. Boz ustiga, Afg'onistonda hukumat almashinuvi ortidan mintaqada yangi iste'molchi paydo bo'ldi. Xalqaro transchegaraviy daryolar bo'yicha kelishuvlarga ko'ra, Afg'oniston ham suvdan foydalanish huquqiga ega. Biroq, Qo'shtepa kanali qurilishini davom ettirayotgan qo'shnilarimizning kanalni betonlashtirish ishlarini olib borishi maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bu ortiqcha suv isrofini oldini oladi.

Mamlakatimizda mavjud suvning 90 foizi qishloq xo'jaligi ehtiyojlariga sarflanadi. Hukumat suv muammosidan yaxshi xabardor va vaziyatni yumshatish uchun choralar ko'rmoqda. Masalan, o'tgan yili noyabr oyida davlatimiz rahbari 2024-yilni kanallarni betonlash bo'yicha zarbdor yil deb e'lon qilgan edi.

Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda 36 foiz suv isrof bo'lmoqda. Mutaxassislar fikricha, bu suv tanqis bo'lgan davlat uchun juda katta ko'rsatkich. Suv yo'qotilishi natijasida mamlakat iqtisodiyoti har yili 5 milliard dollar zarar ko'rmoqda. Shuning uchun minglab chaqirim kanallarni betonlash maqsad qilingan va bu yil bu borada sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bizningcha, qo'shni mamlakatlarda ham bu boradagi ishlarni jadallashtirish nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Modomiki, aholi suv resurslaridan oqilona foydalanishni boshlamas, qishloq xo'jaligida va yaroqsiz kanallarda suv isrofining oldi olinmas va qo'shni mamlakatlar bilan transchegaraviy masalalar hal qilinmas ekan, tuproq sifati va hosildorlikning yomonlashuvi bilan bog'liq muammolar ichki migratsiyaning keskin oshishi va ekologik xilma-xillikning halokatga yuz tutishi bilan yakunlanishi mumkin.³

Iqlim o'zgarishi sharoitida yangi voqeikka moslashish choralari faqat suv tejash bilan cheklanib qolmasligi zarur. Masalan, sho'r va qurg'oqchilikka chidamli yangi ekin navlarini yaratish hamda ularni qishloq xo'jaligida keng joriy etish borasidagi ishlarni jadallashtirish muammoni yechish yo'llaridan biridir. Yomg'ir va qor suvlaridan oqilona foydalanish texnologiyalarini joriy qilish ham katta ahamiyat kasb etadi.

Gap shundaki, tog' muzliklarining jadal erishi va qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda yomg'ir yog'ishi natijasida mintaqada erta bahorda sel kelishi holatlari ko'paymoqda. Bu sellar oldingi yillarga nisbatan yanada tez-tez yuz bermoqda. Mamlakatimiz ushbu sel suvlaridan ham samarali foydalanishni maqsad qilgan. Buning uchun 10 ta suv ombori qurish rejalashtirilmoqda. Erta bahorda yig'ilgan suvlar yoz davomida dehqonchilik va ziroatchilikda ishlatilishi natijasida suvga bo'lgan ehtiyojning bir qismi qondirilishi mumkin.

Umuman olganda, bunday choralarni amalga oshirish katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston iqlim o'zgarishining keskin oqibatlariga moslashish uchun 2060-yilgacha 46 milliarddan 60 milliard dollargacha mablag'ga ehtiyoj sezadi. Shu bilan birga, O'zbekiston dunyoda o'zining mavqeini mustahkamlab, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash borasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Bu esa xorijiy investorlarning ishonchini orttirib, ekologik va suv resurslarini boshqarish bo'yicha yirik loyihalar uchun xalqaro moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shubhasiz, suv va ekologiya bilan bog'liq

3 Saidov Muhammada Ali Hakimovich "Suv-insoniyat uchun hayot-mamot masalasi": Xalq so'zi: 2024-y. 3-dekabr, №250 (8873)

masalalarda mablag' tejash mumkin emas. Uzoq muddatli barqaror rivojlanish va tabiiy resurslarni saqlab qolish yo'lida investitsiyalarni kengaytirish muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

Shu o'rinda Bokuda bo'lib o'tgan anjumanda nutq so'zlagan BMT Bosh kotibi Antonio Guterrishdan iqtibos keltirish joiz: "Yo'qotadigan vaqt qolmadi. Iqlim borasida bir narsa deyish mumkin – dunyo bu muammoga e'tibor qaratib, tegishli to'lovlarni amalga oshirishi lozim, aks holda, bu qarz insoniyat gardaniga tushadi. Hurmatli mehmonlar, bunday murakkab vaziyatda siz va sizning hukumatlaringiz faqat haqiqat izidan borishi lozim. Iqlimga mablag' ajratish – bu xayriya emas, balki investitsiya. Iqlim borasida chora ko'rish – bu ixtiyoriy emas, balki hayot-mamot masalasi. Ikkalasi ham insoniyat yashay oladigan dunyoni saqlab qolish va Yer yuzidagi har bir xalqning farovon kelajagi uchun mutlaqo muhim. Vaqt o'tib bormoqda. Men sizga ishonaman".

O'zbekistonda esa suvni tejash va uni asrab-avaylash yo'lidagi ilmiy loyihalari yetarlicha moliyalashtirilayotgani haqiqat. Yoshlarning ilm-fanga qiziqayotgani va zaruriy ilmiy yechimlar ishlab chiqilayotgani e'tiborga molik. Biz barcha sohalarida katta-katta yutuqlarga erishishimiz uchun, albatta, kelajak egalari bo'lgan yoshlarni ilm-fanga, bilim olishga qiziqtirishimiz zarur. Zero, ertangi kunimizni, kelajagimizni ilm-fan va ta'lim taraqqiyoti orqali ta'minlaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

C Cheklangan suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, masofaviy zondlash, geofizik tadqiqotlar va dala tadqiqotlari yordamida mavjud suv resurslarini aniqlash va ularning holatini aniq tahlil qilish zarur. Shu bilan birga, suv yo'qotishlarini kamaytirish hamda ifloslanishning oldini olish uchun shahar suv taqsimlash tizimlari va tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish lozim. Qishloq xo'jaligida oqava suvlardan qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali yer osti suv qatlamlarini himoya qilish, shaharlarning suv ta'minotidagi uzilish xavfini kamaytirish va kelajakdagi ehtiyojlarni aniq rejalashtirish talab etiladi.

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishlariga moslashgan suv manbalarini rivojlantirish va barqaror boshqaruvni ta'minlash dolzarb vazifalardan biridir. Xususan, quyosh energiyasida ishlovchi suv ta'minoti tizimlari orqali chuqur yer osti suvlarini samarali ekspluatatsiya qilish, kichik hajmdagi suv saqlash inshootlarini yaratish va boshqariladigan suvli qatlamlarni to'ldirish amaliyotini kengaytirish suv tanqisligining oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, yomg'ir suvini yig'ish va saqlash tizimlarini mustahkamlash orqali suv ta'minotining barqarorligini oshirish mumkin.

Bundan tashqari, atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslarining barqarorligini ta'minlash uchun maktablar va jamoalar bilan hamkorlikda suvning qadr-qimmatini va uni muhofaza qilishning ahamiyatini tushuntirishni targ'ib qilishimiz, ekologik klublarni tashkil etish va qo'llab-quvvatlashimiz muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidov Muhammada Ali Hakimovich "Suv-insoniyat uchun hayot-mamot masalasi": Xalq so'zi: 2024-y. 3-dekabr, №250 (8873)
2. Межрегиональное сотрудничество: Перспективы и факторы устойчивого развития экономик Таджикистана и Узбекистана.-Худжанд: Ношир, 2024.-920 стр.
3. Экономика и общество: Социально-экономические последствия пандемии. Монография. Под редакцией Ю.В. Гнездовой, М.Х. Саидова
4. Suv tejoychi sug'orish texnologiyalari asoslari. Mamatov S.A., Xamraev Sh.R., Qarshiev R.J., Zaks I.A., Burxonjonov B.Sh. Toshkent, 2022 - 530 b.
5. Barayev F.A., Serikbayev B.S., Bazarov R.X., Fulomov S.B., O'rinbayev S.N., Shaymanov N.O., Mamasoliyev A.B. Suv resurslari va suvdan tejamli foydalanish. O'quv qo'llanma., Toshkent-2014.
6. Salohiddinov A.T., Ashirova O.A. Suv resurslarini havzaviy rejalashtirish va boshqarish. O'quv qo'llanma. Toshkent: TIQXMMI, 2020. – 216 p. ISBN 978-9943-5786-4-7.
7. Гапочка М.Г. Экологические аспекты взаимодействия электромагнитных полей миллиметрового диапазона с биологическими объектами: Автореф. дис. докт. биол. наук. Москва: МГУ, 2013. – 49 с.
8. Нигматов А.Н. Экологиянинг назарий асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2013. – 268 с. ISBN 978-9943-391-73-4.
9. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/issue/view/25>
10. https://gov.uz/oz/eco/activity_page/suv-yer-resurslari-va-yer-osti-boyliklari.
11. <https://daryo.uz/2024/02/16/amudaryodan-2023-yilda-qaysi-davlat-koproq>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
